

Manual para la producción de *Hermetia illucens*

JESUS OROZCO

KATERIN VEROY

**Manual para la producción de
*Hermetia illucens***

JESUS OROZCO

KATERIN VEROY

Universidad Zamorano

Diagramado e ilustrado por

Brissa Saucedo

Agradecimientos

Expresamos nuestro más sincero agradecimiento al equipo de la Unidad de Entomología, Gerardo Durón y Rosa Ortega, por su valiosa colaboración en el proyecto. Su participación en la toma de datos, la implementación de protocolos, y los procesos de cría fue esencial para el desarrollo exitoso de este trabajo. Gerardo y Rosa contribuyeron significativamente para alcanzar el cumplimiento de los objetivos propuestos y ayudaron en el fortalecimiento de los procesos productivos descritos en este manual.

Asimismo, expresamos nuestro más profundo agradecimiento a todos los estudiantes que participaron activamente en las investigaciones realizadas. Su dedicación, esfuerzo, y contribuciones generaron información valiosa y relevante, la cual fue fundamental para la elaboración y enriquecimiento de este manual. Sin su compromiso, este trabajo no habría alcanzado el nivel de profundidad que presenta.

Extendemos también nuestra gratitud a los profesores e instructores de las Unidades Productivas en Acuicultura, Aves, Ganado Porcino, Ganado Lechero, y Ganado de carne en Zamorano por su invaluable colaboración y por brindar los espacios necesarios para el desarrollo de las investigaciones. Su apoyo logístico y orientación técnica fueron esenciales para llevar a cabo las actividades de manera efectiva y segura.

Finalmente, un agradecimiento especial a Juan Fernando y Barbara Medrano, Lori Leonard, y Eli Newell por sus generosas donaciones al proyecto. Estas contribuciones no solo facilitaron el correcto desarrollo de las investigaciones, sino que también fueron determinantes para superar obstáculos y alcanzar los objetivos propuestos con éxito.

A todos, nuestro reconocimiento y gratitud por su valiosa contribución al desarrollo del proyecto Hermetia y a la elaboración de este manual técnico de producción; su entusiasmo y curiosidad científica nos mantuvieron motivados durante todo el proceso.

- 1.** Guía para la cría de larvas de *Hermetia illucens*
- 2.** Ciclo de vida de *Hermetia illucens*
- 3.** Cuarto de cría de adultos
- 4.** Ciclo de apareamiento
- 5.** Densidad y tamaño de la jaula
- 7.** Necesidades de luz y sombra
- 9.** Materiales de construcción
- 13.** Cámara de oviposición
- 15.** Recolectores de huevos
- 16.** Montaje de cámara de oviposición
- 19.** Recolecta de huevos
- 22.** Construcción del área de cría de larvas
- 25.** Cuarto de cría de larvas
- 26.** Comedores
- 28.** Alimento
- 32.** Crianza de larvas
- 38.** Cosecha de larvas
- 44.** Secado de larvas para producción de harina
- 46.** Subproductos
- 47.** Pulpa de café
- 48.** Estiércol
- 49.** Cabezas de camarón / Alimento para animales
- 50.** Composición nutricional de harina de *Hermetia illucens* / Acuicultura
- 51.** Avicultura
- 52.** Ganadería bovina / Porcicultura
- 53.** Fertilizante / Cultivo de coleos

GUIA PARA LA CRIA DE LARVAS DE HERMETIA ILLUCENS.

BIOLOGÍA Y CICLO DE VIDA

La mosca guarera, nombre común en español de *Hermetia illucens*, es una especie endémica de las regiones cálidas de América (Hoc et al. 2019). Su ciclo de vida se divide en cuatro etapas: huevo, larva, pupa y adulto. Los adultos, la mosca propiamente dicha, no muerden ni ingieren alimentos sólidos; durante la etapa larval almacenan los nutrientes necesarios para sobrevivir en su etapa adulta (Hardouin y Mahoux 2003; van Huis et al. 2013). Como adultos, las moscas pueden vivir de 6 - 8 días, pero este tiempo puede extenderse hasta los 20 días si se le proporciona agua y alimento líquido (Tomberlin et al. 2009; Nakamura et al. 2019).

Las hembras son monógamas y se aparean una sola vez. El macho emerge de la pupa dos días antes que las hembras y el apareamiento ocurre dos días después. La cópula sucede en el vuelo por lo que se requiere un área de mínimo 1,5 m de altura para el cortejo (Copello 1926; Tomberlin y Sheppard 2001; Giunti et al. 2018). La reproducción se rige por las condiciones ambientales y por la hora del día, siendo la cópula más común temprano en la mañana (Tomberlin y Sheppard 2002, Kim et al. 2008, Zhang et al. 2010). La postura de huevos (oviposición), depende principalmente de la temperatura y la humedad, siendo los rangos óptimos de 27.5 a 37.5 °C (Booth y Sheppard 1984) y 30 a 90% (Sheppard et al. 2002), respectivamente.

Las masas de huevos tienen un promedio de 324 - 998 huevos, y cada huevo pesa aproximadamente 0,028 mg (Booth y Sheppard 1984; Chia et al. 2018 a). Los huevos eclosionan en unos cuatro días (Booth y Sheppard 1984; Zhang et al. 2010) y las larvas inician a comer de manera voraz inmediatamente y continúan haciéndolo durante dos a cuatro semanas (dependiendo de las condiciones ambientales [temperatura y humedad relativa], la disponibilidad de alimentos, entre otros).

Ciclo de vida de *Hermetia Illucens*

Pasadas las dos a cuatro semanas del ciclo larvario, las larvas dejan de alimentarse, vacían sus intestinos, y migran a un lugar seco a empupar (Craig Sheppard et al. 1994; Diener et al. 2009). A estas larvas que salen del alimento las llamamos larvas migratorias. En condiciones normales, desde la aparición de las larvas migratorias hasta la emergencia de los adultos pasan más o menos dos semanas, pero este tiempo puede extenderse hasta varios meses en condiciones ambientales desfavorables.

El conocimiento de la biología de *Hermetia Illucens* proporciona un marco indispensable para su crianza en cautiverio. Sin embargo, este conocimiento sigue siendo fragmentario en muchos aspectos, en particular en lo que respecta las cantidades de alimento o larvas en un recipiente, que son fundamentales para la producción. La experimentación en las condiciones particulares para cada productor es fundamental para una cría exitosa.

CUARTO DE CRIA DE ADULTOS

Implementar un sistema de producción de Hermetia requiere, estructuralmente, de dos áreas principales e independientes:

Un insectario, donde se da lugar a la cría de adultos y producción de huevos, y un larvario, donde se da el engorde o cría de larvas.

Son muchos los factores que se deben tomar en cuenta al momento de establecer la producción: los materiales de construcción de las áreas de crías, los recipientes a usar, los espacios necesarios, el mantenimiento de las condiciones ambientales, la disponibilidad y tipo de alimento, las necesidades de cría en cada uno de los estados y estadios, etc. Una vez se comprende el comportamiento de la especie en nuestras condiciones de cría, la producción se puede dar de manera constante.

Insectario

- Ciclo de apareamiento.
- Densidad y tamaño de la jaula.
- Necesidades de luz y sombra.
- Construcción del insectario.
- Cámara de oviposición.
- Recolecta de huevos.

CICLO DE APAREAMIENTO

Establecer una colonia de adultos de *Hermetia* es el primer paso para una producción continua. Durante el periodo de crianza, obtener cópula es un desafío que requiere condiciones especiales.

Las hembras emprenden vuelo en busca de un macho y alcanzan una altura aproximada de 1.5 metros para llevar a cabo su vuelo de cortejo.

Los machos establecen un área de cópula, la cual protegen de otros machos. Una vez establecido en su área de cópula, el macho intercepta a la hembra en el aire y descienden en cópula. La cópula usualmente ocurre con sus cuerpos viendo en direcciones opuestas pero en algunos casos se puede observar al macho sobre la hembra. Los adultos permanecen conectados en cópula durante 28 - 48 min. Dos días después de la cópula la hembra esta lista para ovipositar.

La longevidad promedio del adulto es de 8 - 14 días, viviendo los machos más que las hembras (Tomberlin et al. 2009); el tiempo de vida depende de si estos se alimentan o no. Al ovipositar una sola vez en su vida, alargar el ciclo proporcionando alimento no representa ninguna ventaja para el productor, por el contrario trae desventajas relacionadas a la densidad de moscas en el insectario.

Cópula en *Hermetia illucens*

DENSIDAD Y TAMAÑO DE LA JAULA

Mantener una buena producción de huevos, depende en gran parte de la densidad de adultos en el insectario; más insectos no siempre es mejor debido a que altas densidades son conocidas por influir negativamente en la fecundidad (Ohnishi, 1976; Wardhaugh y Didham, 2005; Hari et al., 2008). Si bien se puede tener oviposición y cópula en insectarios de diferentes tamaños y a diferentes densidades, el éxito a largo plazo dependerá de la optimización de la densidad de moscas en el espacio disponible. Se han observado buenos resultados con densidades mínimas de 5,000 ind/m³(moscas por metro cúbico) en jaulas de 0.019 m³ (Nakamura et. al 2016) y con densidades máximas de 14,000 ind/m³ en jaulas de 5.6 m³ (Park et al. 2016).

La densidad de moscas en la jaula de cría de adultos tendrá como base las necesidades de producción. Una población densa o disminuida puede reducir el potencial reproductivo y ser contraproducente para el mantenimiento de la colonia.

Altas densidades confunden a las moscas. El apareamiento puede ser interrumpido por no haber espacio para este o por el alto zumbido (Hoc et al. 2019). Altos números de moscas pueden aumentar la temperatura del insectario causando la muerte cuando estas se apilan unas sobre otras en zonas iluminadas.

Cálculos para obtener las densidades ideales:

Una buena densidad está entre 5,000 a 10,000 ind/m³ (Park et al.2010).

Las larvas criadas en nuestros desechos (comida de restaurante no consumida) pesan más o menos 0.3 gr al final del ciclo, y las pupas pesan más o menos 0.2 gr. En fase de pupa tenemos un promedio de 20% de mortalidad: de 10 pupas, solo 8 alcanzaran el estado de adulto.

En un insectario de 8 m³ (2 m de ancho × 2 m de alto × 2 m de largo), la densidad teórica optima es de 40,000 a 80,000 moscas (5,000 a 10,000 ind/m³). Esto, al considerar un 20% de mortalidad de las pupas, se puede alcanzar colocando inicialmente de 48,000 a 96,000 pupas, o alrededor de 9.6 a 19.2 kg de estas. Una vez la población deseada es alcanzada, y asumiendo una vida promedio de los adultos de 10 días sin alimentación, se puede mantener la densidad ingresando de 0.96 a 1.92 kg de pupas diarias después de que los primeros adultos son observados.

NECESIDADES DE LUZ Y SOMBRA

En temperaturas óptimas, la luz solar es el factor principal en el apareamiento de *Hermetia* (Tomberlin and Sheppard, 2002). Adicionalmente, las horas de luz en el día afectan el comportamiento y la fertilización de huevos en la hembra (Giebultowicz et al. 1990).

Las condiciones óptimas para el apareamiento son de por lo menos 12 h al día de exposición a luz solar (Holmes 2010) y una temperatura entre 27 y 33 °C (Sheppard et al. 2002). A estas temperaturas, la cópula ocurre entre las 8:00 y las 14:00 h, alcanzando su pico entre la 11:00 y 12:00 h (Booth y Sheppard, 1984; Julita et al. 2020). La oviposición ocurre entre las 08:00 a las 17:00 h con un pico entre las 13:00 a 14:00 h.

Temperaturas inferiores a 27 °C y/o días nublados dan como resultado una actividad reducida de los adultos, lo que se traduce en menos apareamiento y oviposición (Tomberlin y Sheppard, 2002).

En el transcurso del día, antes y después de las actividades de cópula y oviposición, los adultos no permanecen bajo el sol, ya que la incidencia constante de la luz solar hace que sus cuerpos se recalienten, disminuyendo su actividad. Proporcionar un área sombreada para descansar, es necesaria para su termoregulación. Esto se puede lograr introduciendo plantas en el insectario (Tanga et al. 2017) o acondicionándolo con áreas sombreadas.

El área sombreada también sirve como lugar fresco para colocar las pupas y las cámaras de oviposición, evitando de esta manera, muerte por desecación en tanto huevos como pupas.

En regiones tropicales cálidas, la reproducción se da durante todo el año. En países templados, o en regiones donde la cría se hace en interiores, la luz artificial puede ser adecuada (Hoc et al. 2019). Luces con longitudes de onda de entre 450 y 700 nm han sido observadas como efectivas para obtener cópula (Zhang et al. 2010; Nakamura et al. 2016).

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.

El insectario tiene como propósito, principalmente, que los adultos se apareen y pongan huevos; opcionalmente también puede utilizarse como lugar de pupación. Para llevar a cabo esta construcción es necesario tener en cuenta la disponibilidad de espacio, los materiales, la densidad, el atrayente para oviposición, y el método de limpieza a ser usado. Si bien la construcción del insectario no conlleva mayor dificultad, es importante tener en cuenta los materiales a utilizar, ya que de estos dependerá el éxito en la cópula y postura de huevos.

Los materiales deben cumplir los siguientes requisitos mínimos:

- Deben poder soportar las condiciones climáticas del exterior y evitar el ingreso de otros animales (otros insectos, aves, ratones, zorrillos, gatos, tacuacines, etc.).
- Deben permitir la limpieza desde el exterior, en caso de que sea una estructura permanente; o resistir los lavados en caso de que sea una estructura temporal y desmontable.
- Deben permitir el flujo de aire y no retener el calor, la temperatura optima en la jaula de cría ronda los 29° C por lo que, materiales como el plástico, que no permiten el flujo del aire, no son recomendables.
- Las paredes y techo deben ser de un material que permita el paso de la luz.

En instalaciones permanentes, la malla anti insectos o antiviral (Mesh 50), es una buena opción, ya que brinda la resistencia y durabilidad necesarias. Otras mallas pueden ser usadas teniendo en cuenta principalmente la apertura del ojo de malla.

El tamaño del ojo de malla es importante debido a qué:

- Evita que las moscas salgan de la jaula y/o entren otros insectos.
- Una apertura de malla de mayor tamaño permite a la hembra atravesar con su ovipositor y poner sus huevos en esta.
- Una malla fina disminuye el movimiento de aire dentro de la jaula, por lo que ayuda a retener el olor del atrayente durante más días. Además, ayuda a mantener la humedad en el interior, lo que puede prolongar la vida útil de las moscas.

Las mallas suaves, como la tela de mosquitero, generan pliegues o arrugas en donde las moscas pueden colocar sus huevos o quedar atrapadas, ocasionando un acumulamiento y generando problemas de calor.

Si se utiliza este tipo de malla, se debe asegurar cada una de las esquinas de manera que la malla se tense y utilizando una doble capa para evitar rupturas.

Para el techo, las telas plásticas permiten la radiación directa causando sobrecalentamiento. También, dependiendo de su construcción, en días de lluvia intensa el agua puede acumularse formando bolsas que estiran el plástico hasta romperlo. Las láminas traslucidas son una mejor opción para el techo, aunque no tan económica, por ser más duraderas y seguras, al evitar que el insectario sea agujereado por las lluvias, insectos u otros animales como las aves.

El diseño en la primera imagen, es un insectario con acceso independiente que permite la entrada del operador ya sea para ingresar pupas, recolectar huevos, o hacer limpieza de la jaula. Este insectario está rodeado con malla antivirus y el techo está construido con láminas traslucidas. Los otros dos insectarios son opciones temporales.

Ejemplos de diferentes tipos de insectarios utilizados para la cría de adultos de *Hermetia illucens*

CÁMARA DE OVIPOSICIÓN

En el insectario, la cámara de oviposición (postura) cumple la función de concentrar en un solo lugar la postura y recolecta de huevos. Esta cámara está compuesta principalmente de un atrayente y los recolectores de huevos.

Atrayente

El atrayente tiene la función de guiar a la hembra a un sitio donde sienta que sus larvas tendrán alimento. Este es una mezcla de residuos fermentados o descompuestos que liberan sustancias volátiles atractivas para las hembras. Cambios drásticos o frecuentes en los materiales y compuestos del atrayente, pueden ocasionar una disminución en la oviposición.

Para obtener un atrayente apestoso y duradero, las siguientes consideraciones son importantes:

El atrayente debe elaborarse a partir de los desperdicios utilizados para la alimentación de las larvas; esto con el fin de alterar lo menos posible los compuestos aromáticos a los que ya están acostumbradas.

Es probable que el nuevo atrayente no parezca atractivo para los adultos como el atrayente viejo al que se han acostumbrado. Al preparar el nuevo atrayente, este debe mezclarse en una proporción de 50:50 atrayente viejo y atrayente nuevo.

Hembra ovipositando

Una mezcla de frutas, estiércol de larvas, larvas, desperdicios de comida, y agua, hacen un buen atrayente. Los pasos para preparar el atrayente son los siguientes:

1. En un recipiente agregar, 1 kg de estiércol de larvas de *H. illucens*, 4 kg de residuos orgánicos (30% frutas y 70% de desechos a utilizar en la alimentación de las larvas), y 1/2 kg de larvas.
2. Mezclar el contenido del recipiente hasta que la mezcla quede homogénea.
3. Verificar la humedad del contenido, y de ser necesario, agregar agua del grifo, hasta obtener una mezcla con 70 - 80% de humedad.
4. Transferir la mezcla a una bolsa plástica oscura y amarrarla muy bien dejando espacio para que los gases que se producirán.
5. Colocar la bolsa en un lugar caliente y sombreado durante siete días, observando la producción de gas debido a la actividad de la microbiota en la mezcla (fermentación natural).

Después de siete días el atrayente estará listo para ser utilizado.

Elaboración de atrayente para cámara de oviposición

Recolectores de huevos

A diferencia de otras moscas, las hembras de *Hermetia* no colocan sus huevos directamente sobre la materia en descomposición, si no en superficies sobre o adyacentes a esta. Los recolectores de huevos brindan un espacio para la postura de huevos, y permiten concentrar las masas de huevos en mismo lugar facilitando su recolecta. Un recolector de huevos es un artefacto con espacios o ranuras donde la hembra pondrá los huevos. Un buen recolector tiene fisuras o espacios de 1 a 2 mm de ancho. Los recolectores pueden construirse de diferentes tipos de materiales como el cartón, madera, o plástico. Debe tomarse en cuenta que el material a utilizar debe ser fácil de limpiar, no debe absorber humedad para no dañar los huevos, y debe evitar el crecimiento de microorganismos (Nyakeri et al. 2017).

Pedazos de cartón o tablitas de madera son los más utilizados para esta actividad, cada uno con sus ventajas y desventajas. Los pedazos de cartón son fáciles de obtener, y son de un solo uso. Al ser de un solo uso se evita la contaminación con microorganismos, y los huevos obtenidos pueden pesarse sin ser retirados de los recolectores, disminuyendo la mortalidad por manipulación. El no poder retirar los huevos puede ser una desventaja si el objetivo de la producción es la venta de huevos. Las tablitas de madera son reutilizables y permiten que los huevos pueden ser fácilmente retirados. Un inconveniente de las tablitas de madera es que, al ser reutilizables, se corre el riesgo de que se contaminen con microorganismos como hongos o bacterias que pueden afectar a los huevos; esto se puede evitar con una buena limpieza con agua y jabón de vez en cuando.

Nuestros recolectores son cinco tablas de madera separadas entre ellas por cinchos de plástico. Los espacios que quedan entre las tablitas es donde la hembra pondrá los huevos. Las tablitas se mantienen juntas con bandas elásticas. Las tablas son de 17 cm de largo × 3 cm de ancho × 8 mm de alto.

Recolectores de huevos y masas de huevos dentro de ellos

Montaje de Cámara de Oviposición

Una vez preparado el atrayente y los recolectores de huevos, se monta la cámara de oviposición dentro de la parte sombreada del insectario. El atrayente se agrega en un recipiente con orificios en la parte superior para permitir la salida del olor que atraerá a las hembras. Los recolectores de huevos van encima del recipiente, las hembras pondrán huevos en estos y no directamente en la fuente de alimento.

El número de recolectores dependerá de la densidad de moscas, y estos se pueden poner uno sobre otro de manera que las ranuras queden disponibles para que la hembra oviposite.

Nota:

Una vez finalizada la cámara de oviposición, se debe verificar la humedad del atrayente cada 7 días y removerlo ya que la superficie de este tiende a secarse.

Acumulación de huevos en recipientes con ranuras o pliegues

Proceso de armado de cámara de oviposición de *Hermetia illucens*

Recolecta de huevos

La recolecta consiste en retirar las masas de huevos de los recolectores. Los huevos deben retirarse de los recolectores diariamente o como máximo cada dos días, para evitar la pérdida de larvas por eclosión de los huevos fuera del sustrato de cría. Los huevos comienzan a eclosionar a los 3.5 - 4.5 días si se encuentran a una temperatura de entre 24 - 30°C (Sheppard et al. 2002). Es recomendable realizar esta actividad en la mañana, entre 6 -7 am, para no interferir en el siguiente ciclo de oviposición. Los huevos son el estado más delicado, por lo que su manipulación debe ser mínima. Estos se retiran de los recolectores y se pesa la cantidad requerida para cada bandeja de cría. Los huevos se colocan dentro de bandejas con alimento en un pedazo de papel con papel aluminio debajo. El papel aluminio evita que la humedad del alimento favorezca el crecimiento de hongos en la superficie de los huevos y cause mortalidad.

Proceso de recolecta de huevos:

1. Recoger los recolectores de huevos del insectario y transportarlos al sitio de separación y pesaje.
2. Tomar las tablitas y con cuidado quitar las bandas elásticas de los costados revisando la presencia de masas de huevos entre ellas.

3. Sobre un pedacito de papel previamente pesado, colocar las masas de huevos hasta alcanzar 2 gramos de huevos. Las masas de huevos se retiran de las tablitas con un pedacito de papel o un alfiler. Dado que cada movimiento o toque de las masas de huevos disminuye la tasa de supervivencia de estos, es importante limitar su manipulación.
4. Colocar en una bandeja, 1 kg de desperdicios de comida de consistencia blanda (arroz, frijoles, pasta, pure de papas, carne sin hueso, frutas y verduras sin cascara, etc).
5. Colocar el pedacito de papel con los 2 gramos de huevos sobre un trozo de papel aluminio y luego sobre los desperdicios de comida.
6. Colocar una etiqueta con fecha para llevar el control en las siguientes partes de la cría.
7. Tapar las bandejas con algún tipo de tela ligera para evitar el ingreso de oportunistas o depredadores.
8. Incubar los huevos a temperatura ambiente durante 7 ± 1 días en cuarto cerrado. Los huevos eclosionan 3 a 4 días después de puestos.
9. Transcurridos cuatro días verificar la presencia de larvas en el sustrato.
10. A los siete días, las larvas tienen un tamaño óptimo para ser movidas al sistema de bandejas de producción.

Los huevos se mantienen en un cuarto cerrado que aparte de servir para su eclosión también puede ser usado para la pupación de las larvas migratorias. El cuarto debe mantenerse a una temperatura y humedad relativa entre 25 - 28°C y 50 - 80% respectivamente

Construcción del Área de cría de larvas

El área de cría de larvas es una sección independiente con estructura físicamente distinta al insectario. De hecho, es indispensable que los adultos estén separados de las larvas, de lo contrario, las hembras se sentirán fuertemente atraídas por los sustratos de producción y sería muy difícil enfocar la recolecta de huevos. El área de cría de larvas es donde se da el proceso de engorde de la larva y la producción de la pupa la cuales luego se transfieren a otra sección.

Productos y subproductos de la cría de Hermetia

El tamaño del área designada para este proceso va a depender de cantidad de desechos a procesar y las necesidades de larvas.

Un área de 3 × 4 m es suficiente para procesar diariamente 150 kg de residuos en un sistema de bandejas en vertical. Esta área permite una producción diaria constante de 35 kg de larvas vivas.

El área de cría de larvas requiere ventilación debido a los olores que se generan. También requieren que esté protegida para evitar el ingreso de otros animales. Si se usa un cuarto con ventanas es importante tener en cuenta que el sol no incida directamente en las bandejas.

Las paredes pueden ser de madera, tabla yeso, bloques de concreto o ladrillo, o doble malla metálica (una con agujeros anchos resistente a animales grandes y una con agujeros pequeños para evitar la entrada de insectos pequeños). Esta última se recomienda para lugares con temperaturas mayores a 30 °C.

Otras características de esta área son:

- Techo alto, entre 2.5 a 3 metros, esto ayuda a mantener una temperatura y humedad relativa óptimas.
- Ventanas para la ventilación. Se debe colocar malla metálica para evitar el ingreso de insectos y otros animales. Puede que no sean necesarios en lugares fríos.
- El suelo debe ser estable y liso para facilitar la limpieza en caso de derramamientos o salidas inesperadas de las larvas.
- El techo debe estar completamente cubierto y oscuro, para proteger la cría de las adversidades climáticas y evitar la exposición a la luz solar (las larvas son fotosensibles).

Es recomendable hacer una estructura temporal inicialmente y experimentar con diferentes tipos de materiales de construcción. También, idealmente, el cuarto de cría debe estar en un área sombreada y fresca que no reciba luz directa del sol.

En el cuarto de cría se debe ubicar la balanza para pesar el alimento y el alimento que se le estará dando a las larvas. Esta área también está decorada por hojas con la información de cada una de las bandejas dando detalles sobre la edad de las larvas y la parte del ciclo de alimentación en el que se encuentran.

CUARTO DE CRIA DE LARVAS

El cuarto de cría de larvas es donde se lleva a cabo el engorde de estas y la cosecha de las larvas migratorias. Este cuarto debe tener condiciones de temperatura, humedad, y aireación adecuadas, algunas mesas de trabajo, área de limpieza, área de almacenamiento, y área de manejo de residuos.

Parámetros ambientales para la crianza de larvas

Las larvas suelen tolerar una temperatura de 20°C a 35°C sin problemas en la sobrevivencia, pero si en su actividad. Por ejemplo, temperaturas menores a 20°C afectan el comportamiento de alimentación, ocasionando un menor consumo de alimento por baja actividad. Temperaturas mayores a 35°C causan mortalidad. En cuanto a la humedad relativa, se han observado buenos resultados en un rango de 30 - 80%. Hasta el momento no se ha observado un efecto negativo en las larvas por un porcentaje de humedad bajo, sin embargo, una humedad relativa mayor al 90% afecta la permanencia de las larvas en la bandeja, ocasionando migraciones no deseadas.

Comederos

Los comederos son los sitios donde la larva se alimentará. Decenas de miles de larvas vivirán en ellos por 20 a 30 días hasta convertirse en larvas migratorias y abandonarlos.

Los comederos deben adaptarse a las necesidades, capacidades, e intereses de cada cual. El espacio es el factor más importante cuando se tienen producciones medianas a grandes, y es imperativo hacerlo en vertical. En sistemas pequeños es posible hacerlo en zanjadas de cemento en el suelo. Independientemente de cómo se haga, es importante que el sistema permita:

- Mantener un suministro regular de alimento.
- Aireación del sustrato.
- Un sistema de drenaje para lixiviados.
- Una rampa que las larvas migratorias puedan usar para salir del sustrato.

Los dos últimos se pueden omitir si se controla la humedad, tamaño de partícula, y cantidad de alimento proporcionado, logrando de esta manera que el sustrato, al final de la producción sea seco y suelto, haciendo fácil la cosecha de las larvas por medio de tamizaje.

Sistema de cría en bandejas en vertical

Los comederos pueden ser cajones de madera, recipientes plásticos, o zanjias de cemento en el suelo. Independientemente del comedero a usar es importante no que la capa de alimento a suministrarse no sobrepase los 15 cm de profundidad y que solo se proporcione el alimento necesario para la cantidad de larvas disponibles.

Las bandejas plásticas suelen ser el contenedor más utilizado por su practicidad, variedad de tamaños, y fácil limpieza y adquisición. Estas pueden colocarse en estantes verticales de varios niveles, que pueden llenarse con tantas bandejas como sea posible. Algunas bandejas incluso permiten apilarlas una sobre otra, por lo que no requieren de una estructura de soporte.

Nosotros, por disponibilidad, utilizamos bandejas plásticas rectangulares de diferentes tamaños dependiendo de la etapa de la larva, de la siguiente manera:

1. Bandeja de eclosión de huevos: 23 × 14.5 × 10 cm.
2. Bandeja de crianza 1: 33 × 27 × 11 cm.
3. Bandeja de crianza 2: 88.6 × 42.2 × 15.6 cm.

Sin embargo, casi cualquier tipo de recipiente puede ser un contenedor de cría siempre y cuando se cumplan los requisitos antes mencionados.

Alimento

En la naturaleza, las larvas de Hermetia se alimentan de sustratos animales o vegetales en descomposición. Antes de seleccionar un sustrato para su cría en cautiverio hay que tener en cuenta:

- Disponibilidad del sustrato. Lugar en el que se encuentra el sustrato, si este se encuentra muy lejos los costos y el impacto ambiental aumentan.
- Calidad o costo del sustrato.
- Mano de obra necesaria para el procesamiento. Algunos sustratos necesitan ser fragmentados o requieren de fermentaciones aeróbicas y anaerobias para hacer accesibles los nutrientes a las larvas.

Hermetia ha sido criada de manera exitosa en varios tipos de sustrato en Zamorano; para nuestra producción, los residuos del comedor estudiantil (comida no consumida) resultaron ser el mejor en términos de manejo y producción.

Los desperdicios del comedor son un sustrato que se proporciona a las larvas sin ningún tratamiento previo (trituración o fermentación). Algunos inconvenientes en su utilización son:

- El exceso de agua, ya que se retira directamente del área de descarte de la cocina.
- Los desechos inorgánicos (plásticos, papel, metales, etc.) que en algún momento del descarte se juntan con los orgánicos.
- La variabilidad en cuanto a la composición nutricional.

Nuestro protocolo de manejo del alimento para las larvas es el siguiente.

Manejo de residuos para la alimentación de las larvas

Distribución de las áreas necesarias para la cría de Hermetia

Cría en vertical en bandejas plásticas

Crianza de larvas

Una vez definido el tipo de alimento para el desarrollo de la larva, los recipientes a utilizar, y la estructura para la cría, se puede iniciar la producción. Las necesidades de alimentación y densidad de larvas en una bandeja de crianza se definen mediante ciclos experimentales para cada tipo de alimento y temperatura ambiental. Un buen ciclo de alimentación se define como aquel que es corto, resulta en larvas de buen tamaño, y en el que se obtiene una alta reducción del alimento.

Algunos tipos de alimento no tienen suficientes nutrientes para la larva, y a pesar de que esta se alimente de él, nunca llega a empupar. Otros alimentos son demasiado ácidos, líquidos, o grasosos. Solo la experimentación permitirá establecer la mejor manera de usar el sustrato disponible para la alimentación de *Hermetia*.

En las condiciones de Zamorano, 2 g de huevos son capaces de degradar 37 kg de restos de comida en 28 días. Nuestro protocolo involucra la adición de comida cada dos días de acuerdo al tamaño de las larvas. Este protocolo está diseñado para el tamaño de nuestras bandejas de cría y para las características del alimento (partícula grande, variación nutricional, alto porcentaje de humedad >80%). Un sustrato adecuadamente racionado permite que al final del proceso solo se encuentren los residuos de la bioconversión (estiércol de la larva) y las larvas de *Hermetia*. Este protocolo sirve como base para el desarrollo de otros protocolos con otros tipos de sustrato haciendo ajustes mínimos.

El proceso de cría de larvas tiene una duración de 4 semanas. En la semana 1 se mantienen los huevos en las bandejas de eclosión con 1 kg de alimento. En la semana 2 las larvas se transfieren a una bandeja más grande (recipiente de crianza 1); en un inicio se les coloca poco alimento y este va en aumento conforme aumenta el tamaño de la larva hasta llegar al recipiente de crianza 2. Durante la semana 3 se continúa con la alimentación en los recipientes de crianza 2 hasta que las larvas alcanzan el tamaño adecuado para cosecharlas y usarlas como alimento para animales.

Solo el 85% de la cría total se cosecha, al 15% restante se le deja continuar con el ciclo para obtener pupas y posteriormente adultos. Las larvas cosechadas son tamizadas y luego congeladas. A continuación se describe el proceso para la obtención de larvas frescas para alimentación animal y larvas para el mantenimiento de la colonia.

Primera semana de cría (recolección y eclosión de huevos).

1. Páginas 19 - 21

Segunda semana de alimentación (Traslado de larvas a recipientes de crianza 1 y 2).

1. Verificar el estado de las larvas en las bandejas de eclosión. Transcurridos 7 ± 1 días después de la recolecta de huevos transferir todo el contenido de la bandeja (alimento y larvas jóvenes) a otra bandeja más grande (recipiente de crianza 1) con 2 kg de sustrato.

2. Al cambiar las larvas de la bandeja de eclosión a la bandeja de crianza 1, se reinicia el conteo de días, pasando de ser el día 7 de eclosión de huevos al día 1 de alimentación de las larvas (Día 1).
3. En el día 3 agregar 2 kg de alimento.
4. En el día 5 transferir el contenido de la bandeja (alimento y larvas) a un recipiente más grande (bandeja de crianza 2) y añadir 4 kg de alimento.
5. En el día 7 sacar la basura (papel, plástico, etc.) que se encuentre en la superficie del alimento y todos aquellos desperdicios que por su naturaleza no fueron consumidos (huesos, cascaras de frutas y verduras, cascaras de huevo, semillas, etc.) y adicionar 4 kg de alimento.

Tercera semana de alimentación

1. Dia 9. Agregar 4 kg de alimento.
2. Dia 11. Agregar 4 kg de alimento y sacar la basura que se encuentre en la superficie de la bandeja de producción y todos aquellos desperdicios que por su naturaleza no fueron consumidos por las larvas.

3. Día 13. En este día se determina si las larvas han alcanzado el tamaño y peso ideal para utilizarlas como alimento para animales. Si se cosecha, se deja el 15% de las larvas para mantener la colonia y se les agrega 4 kg de alimento en la misma bandeja de crianza.

Se cosecha el 85 % de larvas de la producción total mediante tamizado. Las larvas tamizadas se mantienen en un recipiente plástico antes de distribuir las en bolsas plásticas para ser congeladas. Dependiendo del productor, las larvas pueden ser usadas vivas para alimentar aves y peces. Las larvas a ser secadas para la producción de harina se pueden sacrificar poniéndolas en agua hirviendo o congelándolas. La congelación favorece el almacenamiento hasta su uso.

Cuarta semana de alimentación (Cosecha de larvas migratorias para cría de adultos).

1. Día 16. Agregar 4 kg de alimento en la misma bandeja de crianza.

2. Día 19. Agregar 4 kg de alimento en la misma bandeja de crianza. Sacar la basura que se encuentre en la superficie de la bandeja de crianza y todos aquellos desperdicios que por su naturaleza no fueron consumidos por las larvas. Colocar recipientes de recolecta (bandejas plásticas) debajo de las bandejas de crianza como medida de precaución por la salida de larvas migratorias de las bandejas.

3. Día 22 - 25. Por lo menos el 50 - 70% de las larvas presentes en la bandeja ya deben ser larvas migratorias y estarán listas para cosechar (este periodo puede durar un poco más si la temperatura es baja). Verificar el estado de las larvas, si el 70 % de estas poseen una coloración café oscura o negra, ya se encuentran en el estadio de larva migratoria. Sacar la basura que se encuentre en la superficie de la bandeja de producción y todos aquellos desperdicios que por su naturaleza no fueron consumidos por las larvas.

Cosechar larvas migratorias de los recipientes de crianza, mediante tamizaje o cosecha manual. El tipo de cosecha depende de la consistencia del sustrato; si este tiene una consistencia pastosa, se deben separar las larvas migratorias mediante cosecha manual. Si el sustrato está seco y la partícula presenta diferencia de tamaño con las larvas migratorias, se debe separar mediante tamizaje. Trasladar las larvas migratorias en bandejas de pupación (misma bandeja de crianza 1), agregando larvas hasta la mitad de la capacidad del recipiente. Etiquetar las bandejas de pupación con fecha y peso de larvas en el recipiente. Colocar los recipientes de pupación en el área de incubación de huevos y pupación de larvas, esto proporciona a las larvas migratorias suficiente protección contra las condiciones ambientales externas cambiantes (humedad, temperatura, movimiento del aire, etc.).

4. Día 27 - 32. Luego de 5 o 6 días las larvas migratorias se han convertido en pupas, las cuales son inmóviles y muy oscuras. El estado de pupa tiene una duración de 13 - 15 días.

5. Día 40 en adelante. Verificar constantemente la presencia de adultos en las bandejas, apenas se observen las primeras moscas se deben transferir las bandejas de pupación al insectario para que allí emerjan los adultos en su totalidad, copulen, y empiecen nuevamente el ciclo reproductivo.

Nota: Verificar distribución de días en esquema y procedimiento.

SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

Sacar desperdicios (huesos, bolsas, papel) 2 a 3 días

El 80% de larvas de *Hermetia illucens* son cosechadas para alimentación animal

Larvas se separan del sustrato consumido mediante tamizaje

El 20% de la producción de las larvas de *Hermetia illucens* se separa para continuar con la colonia

Larvas frescas se utilizan para alimentar pollos, cerdos, y peces

Larvas frescas

Almacenar

Escaldar

Hervir larvas durante 1 min en agua a 100°C

SEMANA 4

COSECHA DE LARVAS

Las larvas de Hermetia generalmente son el producto final de la producción, por lo que una vez han alcanzado un peso y tamaño ideal se debe realizar una separación del residuo de bioconversión y las larvas. El sustrato de bioconversión generalmente tiene una consistencia seca y arenosa que permite la separación mediante el tamizado con tamices con malla de 3 - 5 mm. Sin embargo, hay ocasiones en las que los residuos del sustrato quedan húmedos y con una consistencia pastosa que dificulta la separación.

El proceso de separación va a depender lo siguiente:

- Consistencia del residuo del sustrato.
- Escala de producción (en procesos a gran escala la cosecha manual no es eficiente).
- Disponibilidad de materiales. Cosecha manual, artesanales o tamices industriales.

A continuación, se describe el proceso de cosecha que aplica para larvas destinadas a la alimentación animal y para larvas que se destinaran al mantenimiento de la colonia con el propósito de obtener larvas en el menor tiempo y con el menor esfuerzo posible:

- a. Verificar el estadio de las larvas en el día 22 - 25, si estas poseen una coloración café oscura o negra, ya se encuentran en el estadio de larva migratoria.
- b. Verificar la consistencia del estiércol de la larva (bolita entre el sustrato) y del sustrato.
- c. Definir el método de cosecha de las larvas migratorias según la consistencia del sustrato. Una consistencia pastosa y húmeda, indica que las larvas deben cosecharse manualmente. Un consistencia arenosa y seca indica que las larvas pueden ser separadas por diferencia de tamaño utilizando un tamiz.
- d. En ocasiones, las larvas migratorias salen del sustrato sin necesidad de acciones externas, ya sea por la humedad del alimento o la temperatura ambiental. En este caso es necesario colocar un recipiente de recolecta debajo de los recipientes de crianza para que ellas caigan allí.

Cosecha manual

- a. Verificar que por lo menos el 70% de larvas en la bandeja sean migratorias (larvas color café oscuro o negras en días 22 - 25).
- b. Extraer manualmente todos los residuos de mayor tamaño (cascaras, bolsas, papel, etc.) que quedan en la superficie de la bandeja de crianza.
- c. Mover el sustrato y las larvas presentes en la bandeja con la mano de un lado a otro de la bandeja; esta acción ocasionará que las larvas se estresen y quieran salir del sustrato, agrupándose en las esquinas o el centro de la bandeja. Esperar de 3 a 5 minutos para que se agrupen las larvas.
- d. Cosechar las larvas agrupadas y transferirlas a una bandeja de pupación.
- e. Mantener temperatura ambiente (25 - 30°C) en el cuarto de eclosión de huevos y pupación de larvas durante 13 - 15 días o hasta que se formen pupas en las bandejas de pupación.
- f. Transferir las bandejas de pupación al insectario una vez comience la emergencia de adultos en las bandejas.

Cámara de oviposición

Cosecha por tamizaje

- a.** Verificar que por lo menos el 70% de larvas en la bandeja sean migratorias (larvas color café oscuro o negras en días 22 - 25).
- b.** Verificar el correcto funcionamiento del tamiz.
- c.** Colocar una bandeja debajo del tamiz para recolectar los desperdicios y otra bandeja en el extremo inferior para recolectar las larvas.
- d.** Tomar la bandeja de crianza con las larvas a cosechar y vaciar el contenido en partes por el lado superior del tamizador giratorio o tamiz disponible en el área.
- e.** Girar la manija del tamizador rotatorio y empujar poco a poco el contenido a tamizar. No aplica si son tamices manuales o industriales.
- f.** Mantener el giro del tamizador hasta que todo el contenido pase al otro extremo.
- g.** Repetir los incisos c - f de ser necesario o hasta que las larvas queden libres de desperdicios.
- h.** Transferir larvas tamizadas a una bandeja de pupación.
- i.** Mantener a temperatura ambiente (25 - 30 °C) en el cuarto de crianza de larvas durante 13 - 15 días o hasta que se formen pupas en las bandejas de pupación.
- j.** Transferir las bandejas de pupación al insectario una vez comience la emergencia de adultos en las bandejas.

Larva migratoria

Incubar en cuarto de cría a 25 - 30° C, hasta pupación

13 - 18 días

Pupas de *H. illucens*

Transferir

Insectario

Larvas frescas

Se congelan a - 20° C por lo menos durante 48 horas

Descongelar las larvas a temperatura ambiente por 24 horas

Transferir a secador solar

Secar durante 3 - 5 días, dependiendo de la temperatura

Estiércol

Estiércol obtenido después del tamizaje

Estiércol de *H. illucens* se utiliza como fertilizante

Secado de larvas para producción de harina

La harina de *Hermetia illucens* consiste en larvas secas (3 - 6% de humedad) y posteriormente trituradas al tamaño de partícula requerido. Las larvas recién cosechadas se sacrifican antes de someterlas al proceso de secado mediante congelación a -20°C durante 48 h o hasta que vayan a ser utilizadas. Congelarlas facilita su almacenamiento hasta que sean usadas.

Posteriormente, las larvas se transfieren a un secador solar. Las larvas se extienden en las plataformas dentro del secador de manera que quede una capa fina de no más de tres larvas para facilitar el secado.

Las larvas permanecen en el secador de 3 - 5 días si la temperatura exterior es mayor a 27°C ; el tiempo será mayor en temperaturas más bajas.

Las larvas frescas de *Hermetia* tienen aproximadamente 60% de humedad y es el equivalente al peso que se pierde durante el secado. Por lo que, por cada 10 kg de larvas vivas se obtendrán 4 kg de larvas secas que luego se convierten en harina. Las larvas secas se muelen, ya sea en un molino o en un triturador de alimentos. La harina puede ser dada directamente a los animales o combinada con el alimento habitual.

Verificar que el 70% de larvas sean migratorias (larvas café oscuro)

Larvas migratorias

Retirar la mayor cantidad posible de estiércol de la bandeja de crianza

Descartar

Remover

Transferir

Bandeja de pupación

Recolectar larvas agrupadas y transferirlas al recipiente de pupación

5 minutos

Remover el contenido de la bandeja para que larvas se agrupen

Incubar en cuarto de producción de larvas a 25-30°C, hasta formación de pupas

13-18 días

Pupas

Transferir

Insectario

Cosecha manual

Usos de subproductos de *Hermetia illucens* en diferentes áreas agrícolas

En el proceso de cría de *Hermetia illucens*, se aprovecha cada elemento del ciclo de producción, lo que resulta en un sistema cerrado donde nada se descarta ni se desperdicia. El producto principal de una granja de *Hermetia* son las larvas. Sin embargo, además de las larvas, diversos subproductos, como excremento, exuvias, y moscas muertas, tienen valor económico y pueden aprovecharse. Todos los productos cosechados son 100 % orgánicos y constituyen valiosos recursos en diversas aplicaciones agrícolas.

Gestión de residuos orgánicos

La larva de *Hermetia illucens* tienen una gran capacidad para transformar distintos tipos de desperdicios orgánicos en proteína y fertilizante de alto valor. Sus larvas consumen rápidamente residuos como estiércol, restos de cosechas, y subproductos de la industria pesquera, reduciendo su volumen y carga contaminante. Sin embargo, los desperdicios de comida como frutas, verduras, granos y restos de cocina son procesados con mayor eficiencia, ya que presentan mejor balance nutricional y humedad óptima para el crecimiento larval.

Este insecto es en una herramienta clave en el manejo sostenible de residuos y la economía circular, por lo que a continuación se muestran algunos sustratos evaluados en Zamorano.

Pulpa de café

La pulpa de café es un subproducto de la industria cafetalera que, si no se maneja adecuadamente, puede generar contaminación en el suelo y cuerpos de agua por su alto contenido de compuestos fenólicos y cafeína.

Las larvas de *Hermetia illucens* representan una solución sostenible, ya que son capaces de degradar este residuo en un periodo de 29 a 32 días. La pulpa fresca por sí sola no aporta los nutrientes suficientes para el desarrollo de las larvas de *Hermetia*, por lo que la inclusión de nutrientes de otra fuente, en este caso, restos de comida, fue necesario. Una mezcla de 60:40 de pulpa de café y restos de comida, alcanzó un 70% de porcentaje de reducción. Esta combinación proporciona una dieta que aporta nutrientes a través de los restos de comida y que aumenta la actividad de las larvas por la cafeína presente en la pulpa, logrando de esta manera larvas que pueden ser aprovechadas como fuente alterna de proteína y la reducción de la pulpa de café.

Nota: Los resultados de reducción pueden mejorar si la pulpa de café se tritura y fermenta, haciéndola más accesible a las larvas; sin embargo, esto conlleva mayor mano de obra e inversión

Productos obtenidos de la cría en pulpa de café: (A) larvas de *Hermetia* para producción de harina, (B) pulpa de café reducida, (C) estiércol de larva que puede utilizarse como abono, (D) larvas migratorias para comenzar otro ciclo de reducción.

Estiércol de animales

El estiércol de bovinos, cerdos, o aves presenta alta humedad, carga microbiana y en algunos casos, presencia de huevos de parásitos, lo que limita su aplicación directa en cultivos como fertilizante. Las larvas de *H. illucens* no solo reducen el volumen y el olor, sino que también inactivan gran parte de estos patógenos gracias al aumento de temperatura y a la competencia microbiana.

El proceso de bioconversión permite transformar estos residuos en proteína de alta calidad para uso en alimentación animal y en fertilizante orgánico seguro. El estiércol suele tener un exceso de humedad, pero con el protocolo que se presenta en este manual, que consiste en varias alimentaciones consecutivas en pequeñas porciones, se minimiza el impacto negativo que esta puede tener. Con una densidad inicial de 2 g de huevos, *Hermetia* es capaz de reducir 37 kg de estiércol de animales hasta en un 75% sin necesidad de otros agregados nutricionales o control de humedad.

El tiempo de procesamiento varía entre 17 y 31 días, dependiendo del tipo de estiércol, en donde el mejor sustrato es una combinación 1:1 de estiércol de cerdo y vaca, seguido por solo estiércol de cerdo, y por último solo estiércol de vaca.

A pesar de que los porcentajes de reducción son altos en diferentes sustratos, no todos son viables para la cría de larvas como fuente de proteína alterna. Esto se debe a las diferencias en la composición de nutrientes de cada tipo de estiércol, en donde el estiércol de vaca al poseer una mayor concentración de fibra es menos accesible para la alimentación de las larvas, siendo estas al final de menor tamaño y peso, en comparación a las alimentadas con estiércol de cerdo.

Cabezas de camarón

Los desechos de camarón, particularmente cabezas, son ricos en proteínas y minerales como calcio y fósforo, pero tienden a descomponerse rápidamente, generando olores fuertes. Las larvas de *H. illucens* pueden degradarlos en pocos días, reduciendo la carga microbiana y transformando la proteína cruda en biomasa larval utilizable como ingrediente en balanceados. Las cabezas pueden utilizarse tanto enteras como trituradas, pero por conveniencia y con los mismos resultados es mejor utilizarlas enteras.

El proceso requiere un control cuidadoso de humedad (65 - 70%) y evitar la acumulación excesiva de material, un proceso tedioso y complicado, ya que en un sistema de bandejas sin drenaje es casi imposible extraer el lixiviado liberado al momento de la reducción del sustrato, y esto dificulta la cosecha de larvas.

En el caso de la acumulación de cabezas de camarón en la superficie, esta requiere que se retiren por lo menos una vez por semana ya que generan fermentación no deseada.

Alimento para animales

Las larvas de *Hermetia illucens* representan una fuente proteica versátil para la alimentación animal, capaz de adaptarse a diferentes sistemas productivos y requerimientos nutricionales. Su utilización depende de las necesidades específicas de cada especie y etapa de crecimiento, pudiendo suministrarse en distintas presentaciones: frescas, como un alimento vivo; secas, para facilitar su almacenamiento y transporte; o procesadas en forma de harina, lo que permite su incorporación uniforme en dietas balanceadas. Esta flexibilidad en el manejo las convierte en un recurso estratégico para optimizar dietas y reducir costos de producción.

Composición nutricional de la harina de *Hermetia illucens*

Acuicultura

En la actualidad, las principales fuentes de proteína para la alimentación de tilapia son las harinas de pescado y soya, pero estas son costosas tanto económica como ambientalmente. El uso de ingredientes alternativos en la alimentación de tilapia es una opción para disminuir los costos de alimentación y satisfacer los requerimientos nutricionales del animal sin afectar las variables fisicoquímicas del agua.

En nuestra experiencia incluyendo harina de *Hermetia* en la dieta de alevines, los valores fisicoquímicos del agua como la temperatura, oxígeno disuelto, amonio, nitrato, nitrito, y pH estuvieron dentro de los rangos óptimos para el cultivo de tilapia gris. Además, con la sustitución del 25% de la fuente de proteína con harina de *Hermetia* en el concentrado se tuvo una producción óptima y no se encontraron diferencias con los animales alimentados sin ella.

Inclusiones de *Hermetia* de hasta un 40% pueden ser consideradas en la elaboración de dietas para tilapia siendo esta una alternativa capaz de sustituir fuentes tradicionales, y mantener un buen rendimiento y conversión alimenticia.

Nota: el tamaño de partícula de la dieta a suministrar puede afectar el consumo y aprovechamiento de este si no es el adecuado. El aprovechamiento es mayor cuando se suministra la harina de *Hermetia* en gránulos con el tamaño adecuado para cada fase de crecimiento.

Avicultura

La harina de larva de *H. illucens* es una alternativa proteica de alto valor para la alimentación avícola, sustituyendo parcial o totalmente la harina de pescado o soya. Su contenido proteico y de grasa mejora la conversión alimenticia, el sistema inmune de las aves, y el tamaño de los huevos. En la dieta de pollos de engorde, se recomienda incluir del 5 al 15% de harina de larva deshidratada (Hernández et al. 2025), mientras que para gallinas ponedoras se puede utilizarse hasta un 15% sin afectar la producción de huevos. En sistemas a campo abierto se pueden usar larvas vivas para alimentar a las aves.

Ganadería bovina

En bovinos, la harina de larva puede emplearse como suplemento proteico en las dietas. Aunque su uso es más limitado que en monogástricos, pruebas piloto en Zamorano han encontrado que la inclusión del 8% en dietas de becerros de aptitud cárnica no afecta las ganancias de peso y mejora la eficiencia de conversión.

En el caso de vacas lecheras la inclusión de Hermetia de hasta un 15% mejora la producción de leche, aunque disminuye el consumo de alimento y la condición corporal. Estos hallazgos sugieren que las larvas de la *H. illucens* pueden ser una alternativa importante en la alimentación de ganado de carne y vacas lecheras. Sin embargo, es necesario seguir investigando para optimizar su uso.

Porcicultura

Los cerdos aprovechan muy bien la proteína de la larva de *H. illucens*, que aporta aminoácidos esenciales como lisina y metionina. Hermetia puede incluirse en forma de harina, en proporciones de 5 a 10% según la etapa productiva. En Zamorano, la inclusión de 5% de inclusión de *H. illucens* en cerdos jóvenes superó los rangos óptimos de parámetros productivos para todas las variables, mientras que en cerdas lactantes una inclusión del 10% no representó ningún cambio significativo sobre las condiciones corporales o calidad de la leche.

La inclusión de harina de Hermetia en dietas de cerdos puede reemplazar parcialmente la harina de soya, reduciendo costos sin afectar el rendimiento productivo.

Fertilizante

El estiércol producido por las larvas de *H. illucens* durante la bioconversión de residuos orgánicos es un fertilizante orgánico de alta calidad, rico en nitrógeno, fósforo, potasio, y materia orgánica. Su composición lo hace apto para una amplia variedad de cultivos, desde hortalizas y frutales hasta ornamentales, de esta manera completamos el ciclo incorporando todos estos nutrientes al suelo.

Algunos estudios sugieren que el estiércol de larva puede estimular la resistencia de las plantas a ciertas plagas y enfermedades, gracias a la presencia de quitina y microorganismos benéficos.

En lechuga (*Lactuca sativa*), y ornamentales como el cóleos (*Solenostemon* spp.) el estiércol de larva puede ser usado para remplazar totalmente la fertilización con urea sin resultados negativos en la producción o calidad de la planta.

Cultivo de coleos

Plantas de coleo fertilizadas con estiércol de Hermetia muestran también un follaje más intenso y colorido. Algunas pruebas piloto obtuvieron resultados similares con otras plantas sugiriendo que este fertilizante podría utilizarse como una alternativa orgánica y barata en la producción de plantas ornamentales.

Referencias

Almeida, C., Rijo, P., y Rosado, C. (2020). Bioactive compounds from *Hermetia illucens* larvae as natural ingredients for cosmetic application. *Biomolecules*, 10(7), 976. <https://doi.org/10.3390/biom10070976>

Boaru, A., Vig, A., Ladoși, D., Păpuc, T., Struți, D., y Georgescu, B. (2019). The use of various oviposition structures for the black soldier fly, *Hermetia illucens* L. (Diptera: Stratiomyidae) in improving the reproductive process in captivity. *Animal Biology y Animal Husbandry*, 11(1), 25–34.

Booth, D. C., y Sheppard, C. (1984). Oviposition of the black soldier fly, *Hermetia illucens* (Diptera: Stratiomyidae): Eggs, masses, timing, and site characteristics. *Environmental Entomology*, 13(2), 421–423. <https://doi.org/10.1093/ee/13.2.421>

Chia, S. Y., Tanga, C. M., Khamis, F. M., Mohamed, S. A., Salifu, D., Sevgan, S., Fiaboe, K. K. M., van Loon, J. J. A., Dicke, M., y Ekesi, S. (2018). Threshold temperatures and thermal requirements of black soldier fly *Hermetia illucens*: Implications for mass production. *PLOS ONE*, 13(11), e0206097. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0206097>

Diener, S., Zurbrügg, C., y Tockner, K. (2009). Conversion of organic material by black soldier fly larvae: Establishing optimal feeding rates. *Waste Management y Research*, 27(6), 603–610. <https://doi.org/10.1177/0734242X09103838>

Furman, D. P., Young, R. D., y Catts, E. P. (1959). *Hermetia illucens* (Linnaeus) as a factor in the natural control of *Musca domestica* Linnaeus. *Journal of Economic Entomology*, 52(5), 917–921. <https://doi.org/10.1093/jee/52.5.917>

Giebultowicz, J. M., y Riemann, J. G. (1990). Circadian system in the insect testes controls the rhythmic release of sperm. *Progress in Clinical and Biological Research*, 341B, 655–660.

Giunti, G., Campolo, O., Laudani, F., y Palmeri, V. (2018). Male courtship behaviour and potential for female mate choice in the black soldier fly *Hermetia illucens* L. (Diptera: Stratiomyidae). *Entomologia Generalis*, 38(1), 29–46. <https://doi.org/10.1127/entomologia/2018/0576>

Hardouin, J., y Mahoux, G. (2003). *Zootecnie d'insectes: Élevage et utilisation au bénéfice de l'homme et de certains animaux*. Bureau pour l'Échange et la Distribution de l'Information sur le Mini-élevage (BEDIM).

Hari, N. S., Jindal, J., Malhi, N. S., y Khosa, J. K. (2008). Effect of adult nutrition and insect density on the performance of the spotted stem borer, *Chilo partellus* (Swinhoe) (Lepidoptera: Crambidae). *Journal of Applied Entomology*, 132(8), 632–636. <https://doi.org/10.1111/j.1439-0418.2008.01304.x>

Hernandez, M. C., González, I. M., Veroy, K., Orozco, J., y Martínez Y. (2025). Effect of increasing levels of *Hermetia illucens* larvae meal on productivity, egg quality, blood parameters and environmental safety of hens. *Journal of Insects as Food and Feed*, 1-15. <https://doi.org/10.1163/23524588-bja10348>

Hoc, B., Noël, G., Carpentier, J., Francis, F., y Caparros Megido, R. (2019). Optimization of black soldier fly (*Hermetia illucens*) artificial reproduction. *PLOS ONE*, 14(4), e0216160. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0216160>

Holmes, L. A. (2010). *Role of abiotic factors on the development and life history of the black soldier fly, Hermetia illucens* (L.) (Diptera: Stratiomyidae) (Doctoral dissertation, University of Windsor). <https://scholar.uwindsor.ca/etd/180>

Holmes, L. A., Vanlaerhoven, S. L., y Tomberlin, J. K. (2016). Lower temperature threshold of black soldier fly (*Hermetia illucens*) (Diptera: Stratiomyidae) development. *Journal of Insects as Food and Feed*, 2(4), 255–262. <https://doi.org/10.3920/JIFF2016.0031>

Huang, C., Feng, W., Xiong, J., Wang, T., Wang, W., Wang, C., y Yang, F. (2019). Impact of drying method on the nutritional value of the edible insect protein from black soldier fly (*Hermetia illucens* L.) larvae: Amino acid composition, nutritional value evaluation, in vitro digestibility, and thermal properties. *European Food Research and Technology*, 245(1), 11–21. <https://doi.org/10.1007/s00217-018-3136-y>

Julita, U., Fitri, L. L., Putra, R. E., y Permana, A. D. (2020). Mating success and reproductive behavior of black soldier fly *Hermetia illucens* L. (Diptera: Stratiomyidae) in tropics. *Journal of Entomology*, 17(3), 117–127. <https://doi.org/10.3923/je.2020.117.127>

Nakamura, S., Ichiki, R. T., Shimoda, M., y Morioka, S. (2016). Small-scale rearing of the black soldier fly, *Hermetia illucens* (Diptera: Stratiomyidae), in the laboratory: Low-cost and year-round rearing. *Applied Entomology and Zoology*, 51(1), 161–166. <https://doi.org/10.1007/s13355-015-0356-9>

Nyakeri, E. M., Ogola, H. J. O., Ayieko, M. A., y Amimo, F. A. (2017). Valorisation of organic waste material: Growth performance of wild black soldier fly larvae (*Hermetia illucens*) reared on different organic wastes. *Journal of Insects as Food and Feed*, 3(3), 193–202. <https://doi.org/10.3920/JIFF2017.0004>

Ohnishi, S. (1977). Oviposition pattern of several *Drosophila* species under various light environments. *Journal of Insect Physiology*, 23(12), 1157–1162. [https://doi.org/10.1016/0022-1910\(77\)90054-8](https://doi.org/10.1016/0022-1910(77)90054-8)

Oonincx, D. G. A. B., van Huis, A., y van Loon, J. J. A. (2015). Nutrient utilisation by black soldier flies fed with chicken, pig, or cow manure. *Journal of Insects as Food and Feed*, 1(2), 131–139. <https://doi.org/10.3920/JIFF2014.0023>

Park, K. H., Kim, W. T., Kim, E. J., Choi, J. Y., y Kim, S. H. (2016). Effect of adult population density on egg production in the black soldier fly, *Hermetia illucens* (Diptera: Stratiomyidae). *International Journal of Industrial Entomology*, 33(2), 92–95. <https://doi.org/10.7852/ijie.2016.33.2.92>

Park, K., Kim, W., Lee, S., Choi, Y., y Nho, S. (2010). Seasonal pupation, adult emergence and mating of black soldier fly, *Hermetia illucens* (Diptera: Stratiomyidae) in artificial rearing system. *International Journal of Industrial Entomology*, 21(2), 189–191.

Sheppard, D. C., Newton, G. L., Thompson, S. A., y Savage, S. (1994). A value-added manure management system using the black soldier fly. *Bioresource Technology*, 50(3), 275–279. [https://doi.org/10.1016/0960-8524\(94\)90102-3](https://doi.org/10.1016/0960-8524(94)90102-3)

Silva, G. D., Hesselberg, T., y Tanga, C. M. (2019). A review of the use of black soldier fly larvae, *Hermetia illucens* (L., 1758) (Diptera: Stratiomyidae), to compost organic waste in tropical regions. *Waste Management y Research*, 37(10), 1034–1045. <https://doi.org/10.1177/0734242X19861376>

Sripontan, Y., Juntavimon, T., Songin, S., y Chiu, C.-I. (2017). Egg-trapping of black soldier fly, *Hermetia illucens* (L.) (Diptera: Stratiomyidae) with various wastes and the effects of environmental factors on egg-laying. *Khon Kaen Agricultural Journal*, 45(1), 179–184.

Spranghers, T., Ottoboni, M., Klootwijk, C., Obyn, A., Deboosere, S., De Meulenaer, B., ... y De Smet, S. (2017). Nutritional composition of black soldier fly (*Hermetia illucens*) prepupae reared on different organic waste substrates. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 97(8), 2594–2600. <https://doi.org/10.1002/jsfa.8081>

Tanga, C. M., Waweru, J. W., Sevgan, S., Ekesi, S., y van Loon, J. J. A. (2017). Sustainable feed production using black soldier fly (*Hermetia illucens*) larvae for the poultry industry. *Journal of Insects as Food and Feed*, 3(1), 9–20. <https://doi.org/10.3920/JIFF2016.0052>

Tomberlin, J. K., Adler, P. H., y Myers, H. M. (2009). Development of the black soldier fly (Diptera: Stratiomyidae) in relation to temperature. *Environmental Entomology*, 38(3), 930–934. <https://doi.org/10.1603/022.038.0347>

Tomberlin, J. K., y Sheppard, D. C. (2001). Lekking behavior of the black soldier fly (Diptera: Stratiomyidae). *Florida Entomologist*, 84(4), 729–730. <https://doi.org/10.2307/3496397>

Tomberlin, J. K., Sheppard, D. C., y Joyce, J. A. (2002). Selected life-history traits of black soldier flies (Diptera: Stratiomyidae) reared on three artificial diets. *Annals of the Entomological Society of America*, 95(3), 379–386. [https://doi.org/10.1603/0013-8746\(2002\)095\[0379:SLHTOB\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1603/0013-8746(2002)095[0379:SLHTOB]2.0.CO;2)

van Huis, A. (2013). Potential of insects as food and feed in assuring food security. *Annual Review of Entomology*, 58, 563–583. <https://doi.org/10.1146/annurev-ento-120811-153704>

van Huis, A., van Itterbeeck, J., Klunder, H., Mertens, E., Halloran, A., Muir, G., y Vantomme, P. (2013). *Edible insects: Future prospects for food and feed security*. Food and Agriculture Organization of the United Nations. <http://www.fao.org/3/i3253e/i3253e.pdf>

Wardhaugh, C. W., y Didham, R. K. (2005). Density-dependent effects on the reproductive fitness of the New Zealand beech scale insect (*Ultracoelostoma assimile*) across multiple spatial scales. *Ecological Entomology*, 30(6), 733–738. <https://doi.org/10.1111/j.0307-6946.2005.00737.x>

Zhang, J., Huang, L., He, J., Tomberlin, J. K., Li, J., Lei, C., ... y Yu, Z. (2010). An artificial light source influences mating and oviposition of black soldier flies, *Hermetia illucens*. *Journal of Insect Science*, 10(202), 1–7. <https://doi.org/10.1673/031.010.20201>

